

Original paper

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

© Тасбаева Г. М¹✉, Саламова Ф. Х²✉

¹ Нукусский Государственный Педагогический Институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается внедрение психореабилитационного сопровождения инклюзивного обучения студентов с особыми образовательными потребностями в вузах, что подчеркивает актуальность проведения соответствующих научных исследований.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — внедрение психореабилитационного сопровождения студентов с особыми образовательными потребностями для улучшения их обучения и развития в рамках инклюзивного образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании рассмотрены ключевые аспекты психореабилитации, психокоррекционных бесед и их применение для студентов с особыми образовательными потребностями.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что психореабилитационное сопровождение эффективно поддерживает студентов с особыми образовательными потребностями, помогая им лучше интегрироваться в образовательный процесс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Психореабилитационное сопровождение является важным элементом инклюзивного образования студентов с особыми образовательными потребностями, что способствует их успешной адаптации и обучению в вузах.

Ключевые слова: инклюзивное обучение, личность, психореабилитация, психокоррекция, сегрегация.

Для цитирования: Тасбаева Г. М, Саламова Ф. Х. Создание специальных условий обучения студентов с особыми образовательными потребностями. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). С.389–396.

ALOHIDA TA'LIMGA MUHTOJ TALABALARNI O'QITISH UCHUN MAXSUS SHARTLAR YARATISH

© Tasbaeva G. M¹✉, Salamova F. X²✉

¹ Nukus Davlat Pedagogika Instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada oliy ta'lim muassasalarida alohida ta'limga muhtoj talabalarning inklyuziv ta'limini psixoreabilitatsion qo'llab-quvvatlash muhokama qilinadi, bu esa tegishli ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligini ko'rsatadi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — alohida ta'limga muhtoj talabalarga inklyuziv ta'limni psixoreabilitatsion qo'llab-quvvatlashni joriy etish va shu asosda samarali ilmiy tadqiqotlar o'tkazish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda psixoreabilitatsion qo'llab-quvvatlash, psixokorreksiya suhbatlari, va segregatsiya masalalari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida alohida ta'limga muhtoj talabalarning inklyuziv ta'limi uchun psixoreabilitatsion qo'llab-quvvatlashning samarali ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari psixoreabilitatsion qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish orqali alohida ta'limga muhtoj talabalarning inklyuziv ta'lim jarayonini yanada samarali qilish mumkinligini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, shaxsiyat, psixoreabilitatsiya, psixokorreksiya suhbatlari, segregatsiya.

Iqtibos uchun: Tasbaeva G. M, Salamova F. X. Alohida ta'limga muhtoj talabalarni o'qitish uchun maxsus shartlar yaratish.// Inter education & global study. 2025. №4(1). B.389–396.

CREATION OF SPECIAL CONDITIONS FOR LEARNING STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

© Tasbaeva G. M^{1✉}, Salamova F. X^{2✉}

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: The article discusses the implementation of psychorehabilitation support for inclusive education of students with special educational needs in universities, highlighting the undeniable relevance of conducting relevant scientific research.

AIM: The main objective of the study is to implement psychorehabilitation support for students with special educational needs to enhance their learning and development within inclusive education.

MATERIALS AND METHODS: The study examines the key aspects of psychorehabilitation, psychocorrectional conversations, and their application for students with special educational needs.

DISCUSSION AND RESULTS: The results show that psychorehabilitation support effectively helps students with special educational needs integrate better into the educational process and enhance their learning outcomes.

CONCLUSION: Psychorehabilitation support is a vital element of inclusive education for students with special educational needs, promoting their successful adaptation and learning in universities.

Keywords: inclusive education, personality, psychorehabilitation, psychocorrection, segregation.

For citation: Tasbaeva G. M, Salamova F. X. (2025) 'Creation of special conditions for learning students with special educational needs', Inter education & global study, №4(1), pp. 389–396. (In Uzbek).

Современные рынки труда выдвигают повышенные требования к уровню профессиональной компетентности будущих специалистов как субъектов целенаправленной деятельности. Совершенно очевидно, что подготовка студентов с особыми образовательными потребностями к профессиональной деятельности невозможна без коррекционно-компенсаторного влияния на личность. Поэтому, инклюзивное обучение молодежи с особыми образовательными потребностями в условиях высшего учебного заведения требует создания и постоянного совершенствования специфических психолого-педагогических условий, соблюдение которых будет способствовать всестороннему гармоничному развитию личности студентов, позволит раскрытие их интеллектуального потенциала, формирование активной жизненной позиции, удовлетворение стремления к удовлетворению.

Основная часть. Важной составляющей, удовлетворяющей выполнению указанных условий, является внедрение психореабилитационного сопровождения инклюзивного обучения студентов с особыми образовательными потребностями в условиях вузов, что указывает на неоспоримую актуальность проведения соответствующих научных исследований [1].

Одним из важных путей развития личности студентов с хроническими соматическими заболеваниями и нарушениями психофизического развития является создание условий для их продуктивного инклюзивного обучения в составе обычных академических групп. Многочисленные научные наработки ученых и практиков свидетельствуют об активном поиске путей решения данной проблемы:

- создание личностно-ориентированных образовательных технологий и сопровождение обучения студентов с инвалидностью в высшем учебном заведении

- использование компьютерных технологий в учебном процессе, а также в социальной и профессиональной адаптации студентов-инвалидов;

- использование групповой учебной деятельности студентов с ограниченными возможностями в составе малых гетерогенных групп как фактора формирования их адекватной самооценки;

- организация самостоятельной работы студентов с особыми потребностями.

Основными задачами психореабилитационного сопровождения студентов определены: уяснение доли психологического компонента в развитии соматической патологии; изучение характера психических нарушений, вызванных соматическими расстройствами; разработку эффективных методов психореабилитационной помощи студентам с нарушениями психофизического развития, направленной на восстановление их психического состояния, коррекцию или компенсацию выявленных необратимых нарушений психической сферы; своевременное оказание психореабилитационной помощи; объективную оценку эффективности применяемых психореабилитационных мер, их корректировку в соответствии с полученными данными.

Обоснование выбора конкретных мероприятий психореабилитационного сопровождения студента с особыми образовательными потребностями в образовательном пространстве ВУЗов, определение этапности проведения таких мероприятий должно осуществляться в зависимости от стадии, тяжести и характера течения заболевания, возраста студента, уровня его психического развития, учета конкретного психоэмоционального состояния, социального окружения. Основным принципом психореабилитации избран индивидуальный подход к каждому студенту [2].

Психореабилитационное сопровождение студентов направлено на реакомодацию – урегулирование отношений между студентом с нарушениями психофизического развития и окружающим его миром, повышение ощущения уверенности в собственных возможностях.

Психореабилитационное сопровождение студентов с особыми образовательными потребностями предполагает поэтапное решение психореабилитационных задач.

К задачам первого этапа сопровождения следует отнести необходимость конкретизации психодиагностических задач, проведение психологических и психокоррекционных бесед со студентом для ослабления возможных депрессивных реакций, связанных с началом обучения в ВУЗе, постепенного формирования мотивации к активному участию в решении образовательных задач, связанных с формированием компетенций, необходимых.

На втором этапе решаются задачи, связанные с осуществлением выбора и применением адекватных методов и средств психореабилитационного воздействия, к которым необходимо отнести поддерживающие психокоррекционные методики, а также различные психодиагностические задачи, направленные на помощь студенту с особыми образовательными потребностями в планировании учебной и разрешительной деятельности в условиях вуза.

На третьем этапе необходимо применять психологическую поддержку и консультирование, направленные на текущую диагностику, облегчение процесса

обучения и профессиональной деятельности во время прохождения производственных практик.

На четвертом этапе, совпадающем с завершением обучения в вузе на определенном образовательном уровне (бакалавр, магистр), решаются задачи, связанные с будущей социальной и профессиональной интеграцией студента с нарушениями психофизического развития, осуществляется помощь в нахождении собственного места в жизни, обеспечении максимального полного дальнейшего развития его индивидуальных возможностей и активности.

Итак, психореабилитационное сопровождение инклюзивного обучения студентов с нарушениями психофизического развития в условиях вузов предусматривает создание соответствующих психолого-педагогических условий (центров консультативной помощи и психологической поддержки студентов и преподавателей, работающих со студентами с особыми образовательными потребностями разных нозологических групп). В процессе реализации психореабилитационных задач специалистами центра используются различные техники: диагностика, оценка, консультирование, психокоррекция [3].

Однако их нельзя считать специфическими. Специфичны субъекты психореабилитационной помощи, их проблемы и ожидания. К ним, прежде всего, отнесены студенты с хроническими соматическими патологиями, а также студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата различного генеза и тяжелыми патологиями органов чувств.

Психореабилитационное сопровождение инклюзивного обучения студентов с хроническими соматическими заболеваниями в условиях вузов, на сегодняшний день, приобретает особую актуальность. Это связано с тенденциями развития техногенной цивилизации, которые обусловили увеличение количества хронически соматических больных, составляющих основную адресную группу для психореабилитации.

Несмотря на большое разнообразие хронических соматических заболеваний разных по этиологии, патогенезу и клинике, все они характеризуются длительным течением болезни, как правило, без реальных шансов на окончательное выздоровление. Для молодого человека хроническое соматическое заболевание представляет собой сильную перегрузку (стресс), что непременно сказывается на различных аспектах его жизни, влияет на способность к овладению ключевыми личностными и профессиональными компетенциями, необходимыми для успешного трудоустройства и дальнейшего карьерного роста [4].

Одной из основных задач психореабилитационного сопровождения обучения студентов является облегчение и ускорение процесса адаптации к условиям обучения в вузе.

Психореабилитация должна обеспечить устранение стрессовых нагрузок, которые непосредственно связаны с изменением социальной среды и могут спровоцировать обострение основного и сопутствующих заболеваний. В этой связи

соматическое заболевание с его влиянием на психическое состояние студента правомерно рассматривать как сложный процесс, определяемый кумулятивным действием субъективных и ситуативных факторов.

Существенное значение в процессе адаптации студентов с хроническими соматическими заболеваниями к обучению в вузах имеет индивидуальное отношение и оценка внутреннего и внешнего стресса самим студентом. Для длительной адаптации наиболее эффективна активная форма психокоррекционного воздействия, хотя для экстренной помощи может подойти и стратегия защиты и вытеснения, что на определенный срок даст студенту ощущение субъективного облегчения. Процессы адаптации таких студентов требуют определенного времени. В зависимости от вида и степени тяжести заболевания они могут быть несколько месяцев, а в отдельных случаях лет [5].

Критериями оценки успешности адаптации выступают: качество жизни, личностная оценка, оценка посторонних.

Психореабилитационное сопровождение инклюзивного обучения студентов с физическими недостатками и нарушением органов чувств, прежде всего, направляется на их адаптацию и интеграцию в образовательном пространстве современного вуза. Наиболее существенным препятствием к интеграции студентов с нарушениями психофизического развития различных нозологических групп стали, иногда, негативные установки окружающих по отношению к таким людям. Проведенный анализ особенностей общения между лицами с нарушениями сенсорной сферы и недостатками моторного развития и лицами, не имеющими данных нарушений, показал существенную усложненность их коммуникации. Причины следует искать в системе специального образования, что создает условия для определенной сегрегации учащихся таких школ и, как следствие, отсутствие опыта обучения и общения в интегрированной образовательной среде, отсутствие культуры адекватного общения между учащимися с нарушениями психофизического развития и обычными сверстниками. Следствие этого - стремление студентов с физическими недостатками и нарушением органов чувств избегать налаживания новых социальных контактов в студенческой среде, что приводит к определенной общественной изоляции, создает неблагоприятный фон для овладения личностными и профессиональными компетенциями, необходимыми для будущей успешной профессиональной деятельности, препятствует их интеграции.

Поэтому для социальной адаптации и интеграции студентов с нарушениями психофизического развития в образовательную среду современного вуза, наряду с устранением барьеров мобильности, должны быть критически переосмыслены и изменены общественные и идеалы, обеспечены реальные психолого-педагогические условия для проявления социальной активности личности студентов с особыми творческими и образовательными потребностями. Поэтому задачи психореабилитационного сопровождения инклюзивного обучения студентов

с нарушениями психофизического развития в условиях вузов, прежде всего, заключаются в формировании их способности занять активную жизненную позицию в студенческом коллективе, развить личное стремление улучшить жизненные стандарты, получить качественное образование, что обеспечит их конкурентоспособность и международную возможность. В соответствии с этими задачами выбираются и психокоррекционные методики: индивидуальная психокоррекция, терапевтические беседы, тренинги, консультативные работы с родными, друзьями, преподавателями и т.д. Содержание этих мероприятий должно быть направлено на формирование жизненного проекта студента с нарушениями психофизического развития как ценностных ориентаций личности, ее приоритетов, ожиданий, взгляда в будущее, способа решения вопросов, связанных с обучением и преодолением жизненных затруднений.

Вывод. Психореабилитационное сопровождение инклюзивного обучения студентов с хроническими соматическими заболеваниями и нарушениями психофизического развития в условиях ВУЗов предполагает создание соответствующих психолого-педагогических условий, соблюдение которых должно обеспечить устранение возможности превращения болезни или недостаточности в стойкие нарушения личностных, социальных, профессиональных качеств студентов с особыми образованиями. Включение психореабилитации в систему психолого-педагогического сопровождения инклюзивного обучения студентов с особыми образовательными потребностями является обязательным условием обеспечения активного личностно-ориентированного образования будущего специалиста, формирования достаточного уровня его личностной и профессиональной компетентности. Итоговая оценка эффективности психореабилитационного сопровождения должна производиться на основании данных о степени социальной адаптации, образовательной и профессиональной интеграции выпускника вуза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Знаков В.В. Понимание субъектом мира как проблема психологии человеческого бытия. - М., - 2005. - 248 с.
2. Дикая Л.Г. Адаптация: методологические проблемы и основные направления исследований. Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы. - М., - 2007. - 624 с.
3. Государев Н.А. Психологические задачи лечебной педагогики. Лечебная педагогика. - М., - 2000. - 96 с.
4. Дмитриев А. В. Проблемы инвалидов. -СПб.: Питер, 2004. - 245 с.
5. Романов М. Р. Реабилитация инвалидов. - М.: Вагриус, 2000. - 175 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Тасбаева Гулбахар Муратовна**, преподаватель,**Саламова Феруза Хакимбековна**, старший преподаватель [**Tasbaeva Gulbahar Muratovna**, o'qituvchi, **Salamova Feruza Xakimbekovna**, katta o'qituvchi], [**Tasbaeva Gulbahar Muratovna**, teacher, **Salamova Feruza Khakimbekovna**, senior teacher]; manzil: Qoraqolpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko'chasi, raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, п.Улица сейтова, дом без номеров], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, P. Seitova Street, house without rooms]